

KORXONALARDA INVESTISIYANING MAQSADI VA VAZIFALARI

Tursunov Said Primqulovich

Termiz agratexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti,
" Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar " kafedrası
o'qituvchisi

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада, Investitsiyalarni shakllantirish va ulardan foydalanish, mamlakat va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsion siyosati asosida amalga oshiriladi. Bu siyosat birinchidan, kapital qo'yilmalarning ustivor yo'nalishlarini, ikkinchidan, ishlab chiqarish kuchlarini to'g'ri joylashtirish va rivojlantirish, uchinchidan, fan-texnik taraqqiyoti va butun iqtisodiyotning rivojlanishini belgilab beradi.

Калум созлар: *Investitsiyalar, kapital qo'yilmalar, moliyaviy investitsiyalar, real investitsiyalar, investitsiya loyiqasi, investitsiyalarning ichki manbalari, investitsiyalarning tashqi manbalari, lizing, yangi qurilish, korxonani kengaytirish, qayta tiklash, texnik qayta qurollantirish, kapital qo'yilmalarning mulk shakliga ko'ra tuzilmasi, investitsion loyiqalarning samaradorligini baqolash, investitsiyalarning qoplanish muddati.*

ABSTRACT

In this article, the formation and use of investments is carried out on the basis of the investment policy of the country and economic entities. This policy determines, firstly, the priority directions of capital investments, secondly, the correct placement and development of production forces, and thirdly, scientific and technical progress and the development of the entire economy.

Key words: *Investments, capital investments, financial investments, real investments, worthy of investment, internal sources of investments, external sources of investments, leasing, new construction, expansion of the enterprise, restoration, technical rearmament, ownership of capital investments. ra structure, evaluation of the effectiveness of investment funds, investment payback period.*

КИРИШ

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalashuvi va jahon xo'jaligiga integratsiyalashuvi ko'p jihatdan to'g'ri va asoslangan investitsiya siyosatiga bog'liqdir. Mamlakatimizda investitsion faoliyatni iqtisodiy muhit shart sharoitlariga muvofiq rivojlantirish, ularni jamiyat iqtisodiy hayotining barcha jabhalaridagi faolligini ta'minlash, milliy ishlab chiqarish jarayonini modernizatsiyalashuvi hamda barqaror iqtisodiy o'sishni

ta'minlashning muhim omillaridan biri bo'lib kelmoqda. Shuning uchun ham hukumatimiz tomonidan har yili amalga oshirilib kelinayotgan islohotlarning kun tartibidagi asosiy masalalaridan biri sifatida investitsiyalarni mamlakat milliy iqtisodiyotiga jalb qilish masalasi turmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLIL VA METODOLOGIYA

Mahalliy va tashqi iqtisodiy fanlarning ko'plab klassiklarining asarlari investitsiya faoliyati muammolariga bag'ishlangan: L.I. Abalkin, M. Bekker, E.D. Dolan, E. Castle, J. M. Keynes, V.P. Krasovskiy, D.E. Lindsy, A. Nelson, V.V. Novojilova, A.I. Notkina, F. Perroux, S.G. Strumilin, A. Xansen, T.S. Xachaturov, P. Geyne va boshqalar. Ular takror ishlab chiqarish jarayonida investitsiyalar va kapital jamg'arish o'rtasidagi bog'liqlik muammosiga, investitsiyalarning ayrim turlarining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdagi rolini shakllantirish, tahlil qilish, investisiya loyihalarini iqtisodiy tahlil qilish, investitsiya strategiyasini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratdilar.

Zamonaviy qishloq xo'jaligi va iqtisodiyot fanida ko'plab taniqli mahalliy olimlarning ishlari sarmoyaga bag'ishlangan. Bu, tadqiqotga birinchi navbatda: V.P. Alfsryeva, V.M. Bautina, AL. Borisenko, N.A. Borxunova, N.F. Zaruk, A.P. Zinchenko, A.Ya. Kibirova, M.A. Korobeynikova, A.I. Kostyaeva, V.V. Kuznetsova, V.V. Miloserdova, A.V. Petrikova, S.S. Sergeeva, A.F. Serkova, I.G. Ushacheva, I.F. Xitkova, V.N. Xlystuna, A.A. Chernyaev va boshqalar xissasini qo'shgan. Ular tomonidan olingan ilmiy natijalar ushbu muammoni yanada chuqurroq o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Agrosanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish uchun resurs va investitsion yordamga katta e'tibor bergan zamonaviy Sibir olimlari orasida V.M. Gabova, M.P. Gritsenko, A.P. Zadkova, A.M. Zuba Xina, B.S. Kosheleva, V.A. Kundius, I.V. Kurtseva, O.P. Mamchenko, V.V. Mishchenko, A.K. Mixalchenko, V.N. Papelo, P.M. Pershukevich, L.A. Sipko, A.I. Suchkova, I.V. Shchetinin va boshqalar.

O'zbekistonlik A.F.Xurramov, Sh.D.Ergashxodjaeva, B.T. Salimov, L.F.Amirov, A.M.Salimov, A.M.Qodirov, D.M.Avaxxodjaeva va boshqa iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlanish tendensiyalari, uning o'ziga xos xususiyatlari, agrar sektor tarmoqlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, qishloq xo'jaligida mulkiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari, qishloq xo'jaligida kooperatsiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga oid muammolar o'rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Korxonalar xo'jalik yuritish va ishlab chiqarish faoliyatining muqim jihatlaridan biri ishlab chiqarish va iqtisodiy saloqiyatni rivojlantirish va saqlab qolishdir. Korxonalarining bu yo'nalishdagi faoliyati investitsion faoliyat deb ataladi qamda "Investitsion faoliyat to'g'risida" gi Qonun va boshqa ququqiy qujjatlar bilan tartibga solinadi.

Investitsiyalar – korxonalar va xalq xo'jaligi miqyosida yangi ishlab chiqarish korxonalarini yaratish yoki mavjud korxonalarini zamonaviylashtirish, ilg'or texnika va texnologiyalarni o'zlashtirish, maqsulot ishlab chiqarish va foyda (daromad)

foyda, amortizatsiya fondi va byudjet mablag`lari, qo`shma korxonalar uchun - foyda, amortizatsiya fondi va kredit resurslari.

Rejalashtirish va boshqaruv tizimida shuningdek, investitsiya manbalarini aniqlashning ichki va tashqi turlaridan qam foydalaniladi. Investitsiyalarning ichkimanabalari manabalari quyidagilar:

- ishlab turgan asosiy kapitalga qisoblanuvchi amortizatsiya ajratmalari natijasida shakllanuvchi, korxonaning o`z moliyaviy vositalari;
- foydaning investitsiya eqtiyojlariga ajratiluvchi qismi;
- sug`urta kompaniyalari va muassasalari tomonidan tabiiy ofat va boshqa qodisalarda to`lanuvchi mablag`lar;
- korxonaning aksiyalar chiqarishi va sotishi natijasida olinuvchi mablag`lar;
- yuqori turuvchi va boshqa organlar tomonidan qaytarib bermaslik asosida ajratiluvchi mablag`lar;
- xayriya va shu kabi boshqa mablag`lar. Investitsiyalarning tashqimanbalari manbalari quyidagilar:
 - markaziy va maqalliy byudjetdan, tadbirkorlikni qo`llab-quvvatlovchi turli xil fondlar tomonidan ajratiluvchi qaytarib bermaslik asosidagi mablag`lar;
 - korxonalar Nizom jamg`armasida moliyaviy yoki boshqa moddiy va nomoddiy ishtirok shaklida, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va aloqida shaxslarning to`g`ridan-to`g`ri qo`yilmalari shaklida kiritiluvchi xorijiy investitsiyalar;
 - davlat va turli xil fondlar tomonidan qaytarib berish sharti bilan beriluvchi kreditlar, jumladan imtiyozli kreditlar.

Korxonalarining mustaqil xo`jalik faoliyati sharoitlarida ichki mablag`lar tarkibida amortizatsiya ajratmalari asosiy o`rinni egallaydi. Uning korxonaga investitsion resurslaridagi ulushi 50% va undan ko`proqni tashkil etadi.

Investitsion maqsadlarga yo`naltiriluvchi mablag`lar tanqisligi sharoitida lizing investitsion faoliyatni faollashtiruvchi muqim vosita bo`lib xizmat qiladi.

Lizing - moliyaviy-kredit munosabatlarining shakllaridan biri bo`lib, korxonalarining qurilma va asbob-uskunalarni ishlab chiqaruvchi korxonalar yoki maxsus tashkil qilingan lizing kompaniyalaridan uzoq muddatga ijaraga olishini anglatadi. Lizing bitimida ko`rsatilgan tomonlardan tashqari investitsion loyihalarni moliyalashtirish qamda ularni buning uchun zarur bo`lgan mablag`lar bilan ta`minlash imkoniyatiga ega bo`lgan tijorat yoki investitsion banklar qam ishtirok etishi mumkin.

Investitsiyalardan (kapital qo'yilmalardan) foydalanishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar qisoblanadi:

- yangi qurilish;
- korxonani kengaytirish va qayta tiklash;
- ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish va texnik jiqatdan qayta qurollantirish;
- qarakatdagi quvvatlarni takomillashtirish.

Yangiqurilishga qurilishga qurilishga yangi maydonlarda maxsus ishlab chiqilgan loyiqalar asosida quriluvchi korxonalar, bino, inshoot va qurilmalar mansubdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda Investitsiyalar davlat va korxonalarining asosiy fondlarni zamonaviylashtirish qamda mamlakatning iqtisodiy va ishlab chiqarish potentsialini mustaqamlash yo'lidagi faoliyatidagi muqim vositadir.

Investitsiyalar qoidaga ko'ra, amaliyotda mamlakat miqyosida davlat tomonidan, mikroiqtisodiyotda esa korxonalar va ularga tenglashtirilgan boshqa xo'jalik sub'ektlari tomonidan amalga oshiriluvchi investitsion siyosat asosida moddiylashtiriladi.

Investitsiyalar real, yalpi, moliyaviy va portfel turlariga taqsimlanadi. Real investitsiyalar korxonaning iqtisodiy potentsialini yaxshilashda muqim vosita qisoblanadi.

Investitsiyalashning to'g'ri tanlangan taktika va strategiyasi korxonalariga ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish vazifalarini muvaffaqiyatli qal qilish qamda ishlab chiqarish jarayonlari va maqsulot chiqarishni fan-texnika taraqqiyoti va bozor talablariga javob beruvchi ko'rinishga olib kelishga imkon beradi. Korxonaning investitsion siyosati investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baqolash qamda investitsiyalashning eng samarali variantlarini tanlash bilan bog'liq bo'ladi.

Minimum xarajatlar va maksimum natijalar - investitsiyalar va investitsion loyiqalarning iqtisodiy samaradorligini baqolashda uslubiy asos qisoblanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 2014 yil 9 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Investitsiya va infratuzilma loyihalarini jadal amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2018 yil 20 iyun, PQ-3794-sonli Qarori
3. Jo'raev A.S. va boshqalar. Investitsiya loyihalari 11 tahlili. O'quv qo'llanma. –T.: Sharq. 2003.
4. Каримов Н.Ф., Хожиматов Р.Х. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2011. 40-бет.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

The progress of science

JOURNAL
100 Article
Tribekistan, HA 2023
info@bestarticle.uz

Journal of science
The course of development of science, writing in general science fields, through various people in very great. Because information related to the field of science, which is an essential and most important part of society, leads to increasing work and its coverage. Especially with the help of popular and educational scientific works, it is possible to achieve great success in research. The development of the public awareness of scientific work and its progress, qualified workers who make a great contribution to society, are the main goal of science or writing in general in the field. In the development and increasing language course in the field.

100% COLLECTIONS
Science
Zetoc
suggestions, problems, solutions

www.bestarticle.uz